

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442234>

УДК 33

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

М.С. Паноева,

магистрант, напр. «Экономика»,
профиль «Внутренний контроль и аудит»

Т.П. Кривецкая,

научный руководитель,
к.э.н., доц., базовая кафедра финансового контроля, анализа и аудита,
Главное контрольное управление города Москвы,
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
г. Москва

Аннотация: Научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей применения внутреннего контроля и аудита, как механизмов предотвращения корпоративного мошенничества. Актуальность исследования обусловлена тем, что число экономических правонарушений в области махинаций с финансовой и корпоративной отчетностью предприятий увеличивается. В рамках статьи рассмотрены теоретические основы понятия «корпоративное мошенничество». Перечислены цели, которые преследуют злоумышленники при корпоративном мошенничестве. Проанализирована роль внутреннего контроля и аудита при обеспечении борьбы с корпоративным мошенничеством. Перечислены их основные задачи в формировании системы предотвращения экономических преступлений и корпоративного мошенничества.

Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, корпоративное мошенничество, финансовые махинации, экономические преступления, искажение финансовой отчетности

INTERNAL CONTROL AND AUDIT IN PREVENTING CORPORATE FRAUD

M.S. Panoeva,

Master's student, e.g. "Economy",
profile "Internal control and audit"

T.P. Krivetskaya,

scientific director,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Basic Department
of Financial Control, Analysis and Audit,
Main control department of the city of Moscow,
FSBEI HE "PRUE them. G.V. Plekhanov",
Moscow

Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis of the peculiarities of the use of internal control and audit as mechanisms for preventing corporate fraud. The relevance of the study is due to the fact that the number of economic offenses in the field of fraud with financial and corporate reporting of enterprises is increasing. The article considers the theoretical foundations of the concept of "corporate fraud". The goals that attackers pursue in corporate fraud are listed. The role of internal control and audit in ensuring the fight against corporate fraud is analyzed. Listed are their main tasks in the formation of a system for the prevention of economic crimes and corporate fraud.

Keywords: internal control, audit, corporate fraud, financial fraud, economic crimes, distortion of financial statements

Корпоративное мошенничество для корпоративного бизнеса Российской Федерации – острая проблема, приводящая к отрицательным последствиям. В связи с этим, актуальным является формирование механизмов защиты системы корпоративной информации и данных, а также противодействие искажения финансовой отчетности, манипуляция над которой – одна из основных форм корпоративного мошенничества.

Целью научной работы выступает исследовательский анализ особенностей применения внутреннего контроля и аудита, как механизмов предотвращения корпоративного мошенничества.

МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности» термин мошенничество определен как преднамеренное действие, совершенное одним или несколькими лицами из числа руководителей или сотрудников субъекта или третьими лицами, повлекшее за собой неправильное толкование или раскрытие финансовой (бухгалтерской) отчетности [1-6].

Корпоративное мошенничество – представляет собой различного рода мошеннические операции, которые противоречат закону и проводятся сотрудниками или руководителем организации. Виды такого мошенничества достаточно разнообразны и могут иметь различную степень влияния [6-9].

Доказательством роста актуальности проблематики финансовых преступлений и корпоративного мошенничества является аналитический

обзор аудиторской компании PWC, которая предоставила следующую динамику статистики (рис. 1).

Рисунок 1 – Уровень финансовой преступности в российских и зарубежных компаниях [10]

На сегодняшний день, в России больше 66 % руководителей заявили, что их организации столкнулись с корпоративным мошенничеством или финансовыми махинациями за последние два года. Исходя из данных, приведенных на рисунке, можно заметить, корпоративное мошенничество, как в России, так и в мире набирает обороты, что связано, зачастую, с манипуляцией информацией бухгалтерской отчетности.

При искажении финансовой (бухгалтерской) отчетности организации в рамках корпоративного мошенничества, злоумышленники, как правило, преследуют следующие цели, как [9-12]:

- завышение или занижение экономических показателей организации;
- манипуляция финансовой отчетностью с целью привлечения кредитных средств;
- манипуляция финансовой отчетностью с целью привлечения частных инвестиций;
- манипуляция финансовой отчетностью с целью завышения оценки рыночной стоимости организации;
- подготовка документальных основ для операций по хищению средств организации;
- формирование системы незаконной коммерческой деятельности;

- формирование системы обналичивания нелегальных доходов;
- формирование системы уклонения от уплаты налогов и страховых взносов;
- завышение расходов, оплачиваемых компаниями;
- появление фиктивных сотрудников.

Работники организации часто пользуются должностными полномочиями в корыстных целях, что приводит к росту мошенничества. А именно:

- необоснованное изменение цен (завышение);
- эксплуатация ОС, НМА и работников организации в корыстных или личных целях;
- незаконное списание имущества;
- развитие кибермошенничества (с помощью компьютерных технологий);
- нецеленаправленное употребление наличных денег;
- фальсификация (махинация) с отчетностью;
- заключение контрактов с подконтрольными организациями;
- договоренности с контрагентами;
- заключение договоров с несуществующими или подставными поставщиками, или посредниками.

Для того чтобы противостоять такой негативной тенденции, российским организациям необходимо применение практических механизмов в предотвращении корпоративного мошенничества, как внутреннего контроля и аудита.

Нормативно-правовыми документами формирования национальной системы внутреннего контроля и аудита в предприятиях России выступают:

1. Федеральный Закон от 30.12.08г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
2. Федеральный Закон от 11.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции».
4. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ.
5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята 31.10.2003 резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ.

6. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)».

При обнаружении доказательств корпоративного мошенничества согласно международной практике необходимо использовать нормы ФСАД 5/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита» и МСА 240 «Ответственность аудитора в отношении мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности».

Сущность данных инструментов при обеспечении борьбы с корпоративным мошенничеством заключается в следующем:

- формируется система мониторинга и контроля за данными, статистикой и информацией внутри компании, манипуляция которыми станет сигналом к возможному преступлению;

- аудиторская экспертиза проверки позволяет определить основные сферы финансового преступления внутри компании, возможно определение функциональных подразделений, менеджеров и рабочего персонала, ответственных за это;

- внедрение инструментов аудита и внутреннего контроля формирует основу, которая сигнализирует заранее всем участникам бухгалтерского учета предприятия, что совершение финансовых преступлений не будет незамеченным.

Задачами системы внутреннего контроля и аудита в рамках предотвращения корпоративного мошенничества выступают [13-18]:

- проверка законности финансовых и хозяйственных операций;
- проверка качества бухгалтерской отчетности и баланса;
- проверка достоверности финансовых показателей бухгалтерской отчетности и баланса организации;

- анализ эффективности хозяйственной деятельности организации с целью определения ее внутренних резервов;

- проверка и анализ эффективности использования основных видов ресурсов организацией в рамках финансовой и хозяйственной деятельности;

- проведение аналитических тестов (на проверку причины возникновения искажений отчетности);

- контроль и аудит комплектности финансовых документов;

- мониторинг утвержденных финансовых документов;

- систематическое проведение опроса работников, которые напрямую имеют отношения к финансовому отделу организации;

- создание и использование контрольных процедур, которые будут направлены на борьбу с махинациями с отчетностью;

- создание эффективного канала для обмена информацией и коммуникацией;

- контроль за качеством и эффективностью созданных программ системы внутреннего контроля для предотвращения мошенничества.

С помощью определённых организационных методов можно сократить рост корпоративного мошенничества. К таким методам относятся:

- четкое разграничение обязанностей сотрудников;

- введение системы двойного контроля;

- создание системы, которая будет подтверждать полномочия сотрудников;

- проведение частых независимых проверок;

- строгий контроль над документооборотом в организации.

Важную роль в предотвращении искажений финансовой отчетности может играть и нефинансовая информация:

- доказательства действительности проведения операций или событий (факта осуществления хозяйственной операции и прилагающие к ней первичные документации);

- мониторинг и проверка подрядчиков с помощью службы ФНС;

- ежемесячная инвентаризация, с помощью которой можно удостовериться о фактическом наличии имущества и о его состоянии (проверка стоимости, которая указана на балансе организации);

- аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности с помощью аудиторских компаний (проверка правильности ведения отчетностей, взаимосвязь между формами отчетов, установление логики финансовых показателей);

- наличие профессиональных навыков у внутрифирменного аудитора, анализ отношений с аудиторами (как часто меняется или вообще не меняется внешний аудитор);

- проверка прошлых аудиторских заключений, возможно, были какие-то недочеты или аудитор отказывался от выражения мнения из-за не предоставленной документации. Что может говорить о нарушениях ведения финансовой отчетности;

- проведение частых проверок органами власти, для выявления проблем или нарушения нормативных актов, то есть на наличие проблем с налоговыми органами.

Таким образом, при помощи практического применения внутреннего контроля и аудита в рамках предотвращения корпоративного мошенничества внутри организации, менеджмент обеспечивает защиту от искажения информации финансовой отчетности и другой документации, из-за которой

злоумышленники скрывают мотивы и последствия своего экономического преступления.

Список литературы

[1] Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855. (дата обращения: 21.12.2020).

[2] Федеральный Закон от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/. (дата обращения: 21.12.2020).

[3] Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/. (дата обращения: 21.12.2020).

[4] Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/. (дата обращения: 21.12.2020).

[5] Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята 31.10.2003 резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121140/. (дата обращения: 21.12.2020).

[6] Международные стандарты внутреннего аудита (МСА 240 «Обязанность аудитора в отношении мошенничества при проведении аудита финансовой отчетности»). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29184753>. (дата обращения: 21.12.2020).

[7] «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. (дата обращения: 21.12.2020).

[8] Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77066/. (дата обращения: 21.12.2020).

[9] Зиновьева Н.М. Аудит как фактор эффективности бизнеса. / Н.М. Зиновьева, К.В. Блошенко. // Территория науки. 2017. №3. 122-129 с.

[10] Российский обзор экономических преступлений за 2018 год. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pwc.ru/ru/forensic-services/assets/PwC-recs-2018-rus.pdf>. (дата обращения: 21.12.2020).

[11] Рогозный С. Неточности в финансовой отчетности: ошибки или мошенничество. / С. Рогозный. // Аудитор Украины. – 2015. № 1-2. [Электронный ресурс]. – URL: https://gaap.ru/articles/Netochnosti_v_finansovoy_otchetnosti_oshibki_ili_moshennichestvo/. (дата обращения: 21.12.2020).

[12] Сотникова Л.В. Мошенничество с финансовой отчетностью: выявление и предупреждение. / Л.В. Сотникова. – М.: «Бухгалтерский учет», 2016. 207 с.

[13] Корпоративное мошенничество: сущность, риски и влияние на экономическую безопасность бизнеса. / Д.Л. Скипин, А.Н. Быстрова, Е.В. Кутырева, К.Н. Труфанова. // Российское предпринимательство. 2017. № 22. 3606 с.

[14] Сиренко Ю.И. Ключевые финансовые индикаторы выявления фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности. / Ю.И. Сиренко. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. № 5. 159-161 с.

[15] Стаканова Н.С. Фальсификация финансовой отчетности как способ финансового мошенничества. / Н.С. Стаканова, Т.А. Корнеева. // Российская наука: актуальные исследования и разработки. – 2018. 239-252 с.

[16] Турищева Т.Б. Выявление фактов мошенничества в финансовой отчетности. / Т.Б. Турищева. // Стратегическое планирование развития городов и регионов. памяти первого ректора ТГУ С.Ф. Жилкина. – 2015. 275-280 с.

[17] Шабельникова Е.В. Фальсификации финансовой отчетности: понятие, мотивы, схемы. / Е.В. Шабельникова. // Развитие бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики в условиях современных стратегий хозяйственной деятельности. – 2020. 178-181 с.

[18] Штефан М.А. Аудит фальсификации: специфические аспекты. / М.А. Штефан, Н.В. Ферулева. // Международный бухгалтерский учет. – 2017. № 2. 30-47 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "On Accounting" dated 06.12.2011 N 402-FZ. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855. (date of access: 21.12.2020).

[2] Federal Law of 30.12.2008. No. 307-FZ "On audit activity". [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/. (date of access: 21.12.2020).

[3] Federal Law No. 273-FZ of 25.12.2008 "On Combating Corruption". [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/. (date of access: 21.12.2020).

[4] The Criminal Law Convention on Corruption of 27.01.1999, ratified by the Federal Law of 25.07.2006 No. 125-FZ. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/. (date of access: 21.12.2020).

[5] The United Nations Convention against Corruption, adopted on 31.10.2003 by resolution 58/4 at the 51st plenary meeting of the 58th session of the UN General Assembly, ratified by Federal Law No. 40-FZ of 08.03.2006. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121140/. (date of access: 21.12.2020).

[6] International Standards of Internal Auditing (ISA 240 "The Auditor's Responsibility in Respect of Fraud in the Audit of Financial Statements." [Electronic resource]. - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29184753>. (date of access: 21.12.2020).

[7] "The Criminal Code of the Russian Federation" dated 13.06.1996 N 63-FZ (as amended on 08.12.2020). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. (date of access: 21.12.2020).

[8] Decree of the President of the Russian Federation of 19.05.2008 No. 815 "On measures to combat corruption". [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77066/. (date of access: 21.12.2020).

[9] Zinovieva N.M. Audit as a factor of business efficiency. / N.M. Zinovieva, K.V. Bloshenko. // Territory of Science. 2017. No. 3. 122-129 p.

[10] Russian Economic Crime Survey 2018. [Electronic resource]. - URL: <https://www.pwc.ru/forensic-services/assets/PwC-recs-2018-rus.pdf>. (date of access: 21.12.2020).

[11] Rogozny S. Inaccuracies in financial reporting: errors or fraud. / S. Rogozny. // Auditor of Ukraine. - 2015. No. 1-2. [Electronic resource]. - URL: https://gaap.ru/articles/Netochnosti_v_finansovoy_otchetnosti_oshibki_ili_moshen_nichestvo/. (date of access: 21.12.2020).

[12] Sotnikova L.V. Financial reporting fraud: detection and prevention. / L.V. Sotnikov. - М.: "Accounting", 2016. 207 p.

[13] Corporate fraud: nature, risks and impact on the economic security of a business. / D.L. Skipin, A.N. Bystrova, E.V. Kutyreva, K.N. Trufanov. // Russian Entrepreneurship. 2017. No. 22.3606 p.

[14] Sirenko Yu.I. Key financial indicators for detecting falsification of accounting (financial) statements. / Yu.I. Sirenko. // Economics and business: theory and practice. - 2017. No. 5. 159-161 p.

[15] Stakanova N.S. Falsification of financial statements as a way of financial fraud. / N.S. Stakanova, T.A. Korneeva. // Russian science: current research and development. - 2018.239-252 p.

[16] Turischeva T.B. Identification of the facts of fraud in the financial statements. / T.B. Tourischeva. // Strategic planning for the development of cities and regions. memory of the first rector of TSU S.F. Zhilkin. - 2015.275-280 p.

[17] Shabelnikova E.V. Falsification of financial statements: concept, motives, schemes. / E.V. Shabelnikov. // Development of accounting, analysis, audit and statistics in the context of modern business strategies. - 2020.178-181 p.

[18] Stefan M.A. Falsification audit: specific aspects. / M.A. Stefan, N.V. Feruleva. // International accounting. - 2017. No. 2. 30-47 p.

© М.С. Паноева, 2020

Поступила в редакцию 25.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Паноева М.С. Внутренний контроль и аудит в предотвращении корпоративного мошенничества // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 161-170. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>